

**ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ЕПИСКОП
КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ”**

**SHUMEN UNIVERSITY “BISHOP KONSTANTIN
PRESLAVSKY”**

НАУЧНИ ТРУДОВЕ

КОЛЕЖ – ДОБРИЧ

ТОМ XII

PROCEEDINGS

COLLEGE DOBRICH

VOLUME XII

**Университетско издателство
”Епископ Константин Преславски”**

НАУЧНИ ТРУДОВЕ на Колеж - Добрич, том XII, 2020 г.

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

проф. д.м.н. Николай Янков – отг.
редактор
проф. д-р Найден Ненков
доц. д-р Милена Цанкова
доц. д-р Живка Илиева

Превод

доц. д-р Живка Илиева

Коректор

гл. ас. д-р Камелия Койчева

Оформление

проф. д.м.н. Николай Янков

Университетско издателство “Епископ Константин
Преславски”

Шумен, 2020 г.
ISSN 2367-8356

СЪЗДАВАНЕ НА МУЗИКАЛНА КОМПОЗИЦИЯ С ГЕНЕРАТОРА WOLFRAMTONES¹

АЛЕКСАНДЪР БАЙЧЕВ

CREATING MUSICAL COMPOSITION WITH THE WOLFRAMTONES GENERATOR

ALEXANDER BAYCHEV

Abstract: *The article discusses the issue of composing algometric music. the prices of working with the Wolframton generator, has been described in detail, as well as the possibility of storage, distribution and application of the created musical compositions. a great amount of attention is paid to the possibilities of using the Wolframton generator in music education.*

Keywords: *algometric music, composition, AI music generator, music education*

I. ВЪВЕДЕНИЕ

Развитието на електронна изчислителна техника довежда до навлизането ѝ в музиката и използването ѝ от редица известни композитори, независимо от сложността на работата с нея.

Появата и развитието на електронната музика през ХХ век са стимулирани от стремежа на композиторите към търсене на нови изразни средства в музиката, към нов музикален език и като следствие – нов инструментариум [3, с. 85].

Многобройните експерименти с електронни машини за извличане на звук довеждат до възникване на различни начини за композиране на музика, а оттук и до поява на

¹ Статията е разработена по проект „Съвременни методи и подходи за ефективно обучение на студентите“ на ШУ, № РД-08-126/03.02.2020.

разнообразни стилове и направления. Новото звучене, необичайно и непривично за ухото, става новаторство в музиката [3, с. 86].

II. ИЗПОЛЗВАНЕ НА НОВ ВИД НАУКА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НОВ ВИД МУЗИКА

Историческите предшественици на WolframTones (Волфрамтон) се откриват в идеите за "генеративна музика" или "алгоритмична композиция". Идеята за представяне на музиката чрез алгоритми датира далеч преди създаването на първите компютри, но едва с тяхната поява този процес се оформя в самостоятелно направление, способно да разгърне най-смелите композиторски замисли.

През 80-те години композиторите вече имат възможност да използват компютри, снабдени със специални програми, които могат да възпроизвеждат, запомнят, редактират и записват музика, да създават нови тембри и др. [3, с. 86]

WolframTones се основава на основното откритие на „*Нов вид наука*“ на Стивън Волфрам: че в изчислителната вселена дори изключително прости правила или програми могат да дадат поведение с голяма сложност. Волфрам за първи път намира доказателства за този изненадващ факт в началото на 80-те години в своите експерименти върху системи, известни като едномерни клетъчни автомати (сега често наричани Wolfram automata). WolframTones се базира на тези същите видове системи [5, 6].

Когато видният учен Стивън Волфрам публикува „*Нов вид наука*“ през 2002 г., трудът му веднага е приет като основно интелектуално постижение. Днес промяната на парадигмата, която е иницизирана от работата на Волфрам, започва революция в забележителен диапазон от области на науката, технологиите и изкуствата. WolframTones е експеримент в приложението на откритията на Волфрам при създаването на музика.

В основата на „Нов вид наука“ е идеята за изследване на нова абстрактна вселена: „изчислителна вселена“ от прости програми, които показват красотата на много

системи в природата. „Изчислителната вселена“ всъщност е вселената от всички възможни компютърни програми.

WolframTones работи като взема прости програми от неговата „изчислителната вселена“ и използва теорията на музиката и алгоритмите на Wolfram Language, за да ги представи като музикална композиция. Всяка програма в действителност дефинира виртуален свят със своя специална история и WolframTones го улавя като музикална композиция. Всяка композиция в известен смисъл разказва в музика историята на някаква система в изчислителната вселена. И тъй като системата следва определено последователно правило, композициите неизбежно имат определена вътрешна последователност, което вероятно ги прави толкова ефективни като музика. Музиката, която се получава чрез WolframTones е напълно оригинална и автентична. Понякога наподобява различни стилове, а друг път може да звучи като напълно нова и непозната музика [4].

Всяка композиция се създава чрез стартиране на програма, открита чрез търсене на изчислителната вселена, вземане на модела, който програмата създава и преобразуване в музикална партитура. WolframTones използва тип програма, известна като едномерен клетъчен автомат или Wolfram automaton.

WolframTones работи с всички стандартни съвременни системи Windows, Macintosh, Linux и др., както и с всички стандартни браузъри като Chrome, Firefox и Safari.

Контрол на композицията

Контролите на генератора позволяват да се определи каква програма ще се използва за генериране на композицията. Програмата се определя от тройката от числата Type.Rule.Seed, които в действителност дават „координатите“ в безкрайната изчислителна вселена.

III. РАБОТА С ГЕНЕРАТОРА WOLFRAMTONES

Създаването на музика с WolframTones е много просто и забавно. При работа с генератора се следват няколко прости стъпки, за да се създаде музикална композиция,

като се избират стилът, алгоритъмът, по който да се създаде, инструментите, лада, както и тоналността, и темпото.

Първа стъпка - Избор на стил на композицията.

WolframTones предлага богата палитра от стилове, от които може да се избере: Класически стил, Пиано, Китарата, Ambient, Поп-Рок, Денс, Хип-Хоп, RnB, Блус, Джаз, Кънтри, Латино, Световна музика, Експериментална музика, Signalin (фиг.1).

Фиг.1

Втора стъпка – Избор на алгоритъм за композиране

WolframTones използва различни алгоритми на езика Wolfram, за да формира музика от клетъчните модели на автомати.

След като е определен стилът на музикалната композиция е време да се избере и алгоритъмът, по който компютърът да го създаде. Алгоритъмът се създава от комбинацията между 3 отделни числа, наречани Type.Rule.Seed. Първата цифра „Type“ се избира от падащото меню, където има 15 различни варианта. За Rule, както и за Seed има прозорчета, в които може да се въведе число по наше желание или да се използва генерираното такова. Също така има бутони, които автоматично

генерират числа в съответствие с избора от нас вид (Type) (фиг.2).

ALGORITHM CONTROL

Choose the program to be used to generate the composition.

Rule Type 31 (r=2) Rule 476253417 Vary

Seed 15340 Vary Height 13

Cyclic boundaries Show evolution »

Фиг.2

Трета стъпка – Избиране на инструменти за музикалното произведение

На фиг. 3 се вижда, че има опция за избор на музикални инструменти за различните партии на нашата композиция. Може да се изберат до 5 инструмента. След като се избере инструментът срещу него има падащо меню, в което да се избере каква точно да е ролята на този инструмент в нашето произведение, т.е. дали да изпълнява мелодична, хармонична или басова функция и т.н. Под секцията за инструментите има ритъм секция, където от падащото меню се избират ударни инструменти или по-точно в какъв стил да е ритъмът, който желаем (фиг.3).

INSTRUMENTATION

Instruments	Roles
Slap Bass 2	Bass - Beat
Guitar (Overdriven)	Lead - Upper Part - 4x4 Loop - Staccato
Synth FX 4 (Atmosphere)	Chords - Comp

Percussion

Soul 1

Фиг.3

Четвърта стъпка – Определяне тоналността и лада, в който да звучи произведението.

От падащото меню, предлагашо огромен избор, се избира ладът (фиг.4). След като се избере ладът, тоновете, които влизат в този лад автоматично се маркират. Освен това по желание може да се изберат тоновете, които да включва музикалната композиция. Всички тонове са отбелязани с квадратчета, върху които се слага отметка на тези, които ще се използват. В съответствие с нашите промени ладът също се променя. Също така има бутон, който да изсвири лада, за да се прослуша и да се реши дали звучи така, както ние желаем. Най-отдолу има плъзгащо се меню, чрез което може да се определи височината на тона. (фиг.4).

Фиг.4

Пета стъпка – Определяне темпото и продължителността на произведението.

Определят се темпото и продължителността на нашето произведение чрез 3 отделни плъзгащи се менюта, показани на Фиг.5.

Фиг.5.

Може по всяко време да се прослушва композицията и да се следи как се отразяват промените, които се правят. Прослушването става, като се отиде в началото на страницата и се натисне върху големия Play бутон. (Фиг.6).

Фиг.6

След като са изпълнени всички стъпки за създаване на музикалната композиция и крайният резултат е добър, идва моментът, в който тя може да се изтегли или да се сподели в различните социални медии. (Фиг.7).

Фиг.7

Има възможност да се сваля музикалната композиция в различни формати, в зависимост от нашите желания. (Фиг.8).

Фиг.8

Може също така да се копира URL адресът или да се изпрати композицията на приятел по електронната поща.

Тъй като вселената от възможни композиции е астрономически голяма има огромна вероятност генерираната композиция да бъде единствена и уникална. Всичко това е пряко следствие от основното научно откритие на Стивън Волфрам: програмите с много прости основни правила могат да генерират голяма сложност на поведението. Наличието на прости правила води до определени закономерности и определена цялостна последователност във всяка композиция.

Всичко, което генерира WolframTones, е оригинално. С WolframTones могат да се създадат безкрайно много различни сложни музикални композиции, с различно количество вариации. Не винаги създадените композиции могат да звучат добре. Програмата генерира неограничен брой композиции, от които могат да се изберат тези, които според нас са благозвучни и звучат добре.

Днес има невероятна гама от нововъзникващи приложения на WolframTones в науката, технологиите, медицината, изкуствата и др. Визуалните изкуства и архитектурата са две области, тясно свързани с WolframTones.

Композициите на WolframTones също имат редица приложения, обхващащи практически, забавни, образователни, артистични и други области. Те могат да се използват в телекомуникациите, за професионално забавление, хоби, изкуства и др. Мелодиите за мобилни телефони са пример за „технология за лична сигнализация“. Създадените с WolframTones музикални композиции могат да се използват като ринг тонове както на личния телефон, така и на други мобилни устройства. С тези композиции могат да се озвучават поздравителни картички, които да се изпращат на познати, приятели и др.

С WolframTones могат да работят както музиканти, така и неспециалисти. Той е особено подходящ за обучение на хора, които имат желание да композират и за първи път се опитват да създадат своя музикална творба. Тези хора не е необходимо да са нотно грамотни или да са се занимавали с музика. Работейки на WolframTones, обучаемите (ученици, студенти и др.) ще се приобщят към музикалното изкуство, ще придобият знания за музиката и умения за работа с генератора. Те ще се запознаят с различните музикални стилове, с изключителното многообразие от инструменти и техните функции, ладове, музикални тонове и др. В процеса на работа ще започнат да ги различават слухово, ще добият представа за многообразието от ритми и темпа. Ще придобият опит,

който ще им помогне при работа с други генератори на алгометрична музика.

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Непрекъснато променящата се и бързо развиваща се технологична среда налага нови търсения в областта на образованието. Съвременният учител е принуден да търси нови решения при използване на съвременните технологии [2. 302].

Днес технологиите и особено компютърният софтуер променят практиката на преподаване и предоставят на музикалните педагози нови актуални средства за обучение. Голям е потенциалът на Интернет като нова среда в развитието на онлайн музикално обучение. Интернет осигурява достъп до богат музикален материал, образователна информация и различни онлайн класове [1, с. 25].

С генератора WolframTones се работи на онлайн платформата WolframTones (<https://tones.wolfram.com/generate/Ge9yBrmMQS1fdQnQYsQKITVoryPDhuUnL3tiCGVf6LJPB9uB>).

WolframTones създава интерактивна среда, която е увлекателна, приятна и стимулира обучаемите за по-активно участие в музикално-творческата дейност.

Работата с тази платформа предоставя „един нов, разнообразен начин, за постигане на целите и задачите, свързани с музикално-възпитателния процес, съобразен с разрастващата се нужда от дигитализация на обучението в образователната среда“ [2, с. 306].

Литература:

1. **Байчев, Ц.** Иновационни технологии в обучението по музикален инструмент, Шумен, 2018.
2. **Байчев, Ц.** Приложение на музикален интерактивен софтуер при обучение на студенти бъдещи педагози, сп. Образование и технологии, Бургас, 2015, кн.6, с.301-306.
3. **Байчева, Б., Ц. Байчев, С. Славова,** Компютърните музикални технологии – съдържателно ядро на музикалното

творчество на XXI век, Научни трудове, ПК-Добрич, т.V, Шумен, 2012, с. 85-93.

4. **Wolfram** St. A New Kind of Science, Wolfram Media, Champaign, Illinois, 2002. www.wolframscience.com/nks/.
5. <https://writings.stephenwolfram.com/2020/04/finally-we-may-have-a-path-to-the-fundamental-theory-of-physics-and-its-beautiful/>.
6. <https://www.wolframscience.com/nks/chap-2--the-crucial-experiment>).